

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022436>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Nurlanova Zarina Sobir qizi

O'z.MPU talabasi.

Ilmiy rahbar: P.f.n., professor **A.K.Nisanbayeva**

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari va metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. Nutqiy kompetensiyani shakllantirishda kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, matn ustida ishlash texnologiyalari hamda baholash mezonlarining ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari o'qish savodxonligi jarayonida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, nutq rivojlantirish, boshlang'ich ta'lim, kommunikativ kompetensiya, interfaol metod, matn tahlili.

Аннотация

В данной статье анализируются научно-теоретические основы и методологические подходы к развитию речи учащихся на уроках чтения в начальных классах. Подчеркивается важность коммуникативного подхода, интерактивных методов, технологий работы с текстом и критериев оценки в формировании речевой компетенции. Результаты исследования служат повышению эффективности развития устной и письменной речи учащихся в процессе обучения чтению.

Ключевые слова: чтение, развитие речи, начальное образование, коммуникативная компетенция, интерактивный метод, анализ текста.

Annotation

This article analyzes the scientific and theoretical foundations and methodological approaches to developing students' speech in elementary school reading lessons. The importance of a communicative approach, interactive methods, text-based technologies, and assessment criteria in developing speech competence is emphasized. The study's findings serve to improve the effectiveness of developing students' oral and written speech during reading instruction.

Keywords: *reading, speech development, primary education, communicative competence, interactive method, text analysis.*

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim tizimida o'qish savodxonligi o'quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va akademik rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan PISA tadqiqotlarida o'qish savodxonligi o'quvchining matni tushunish, tahlil qilish va undan amaliy foydalanish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Globallashuv jarayonida axborot oqimining keskin ortishi o'quvchilardan mustaqil fikrlash, matni chuqur anglash va o'z fikrini mantiqan bayon etish ko'nikmalarini talab etmoqda. I.Zimnyaya boshlang'ich sinflarda nutqni rivojlantirishga yetarli e'tibor qaratilmagani keyingi bosqichlarda o'quvchilarning kommunikativ qiyinchiliklariga sabab bo'layotganligi haqida ogohlantiradi[1;95]. Shu bois, boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslari nafaqat o'qish texnikasini shakllantirish, balki o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, fikrini erkin ifoda etish ko'nikmalarini hosil qilish o'ta muhim. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirish metodikasi xususida fikr yuritimiz.

Nutq tafakkur mahsuli sifatida til vositasida yuzaga chiqadi. A.Leontev psixolingvistik nuqtai nazardan, nutqni rivojlantirish jarayoni o'quvchining idrok, tafakkur va muloqot faoliyati bilan uzviy bog'liqligini, boshlang'ich ta'limda uni rivojlantirish kommunikativlik, faollik, izchillik va tizimlilik hamda integrativlik

tamoyillariga asoslanishini ta'kidlaydi[2;189]. Kommunikativlik tamoyilida o'quvchi nutqi real muloqot jarayoni(konteksti)da shakllanadi. Faollik tamoyili o'quvchining nutqiy faoliyat subyektini sifatida ishtirok etishida namoyon bo'ladi. Izchillik va tizimlilik tamoyillari boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqiy ko'nikmalarining muayyan algoritmda bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlaydi. Integrativlik tamoyiliga ko'ra nutqiy kompetentlik o'qish, yozish, tinglash va gapirish jarayonlari o'zaro bog'liq holda olib boradi.

A.Raximova boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqini rivojlantirishning matn ustida ishlash, interfaol, ijodiy topshiriqlardan iborat 3 ta asosiy metodlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Matn ustida ishlash metodlari o'quvchilarning matnni ifodali o'qish, mazmunini qayta hikoya qilish, reja tuzish, qahramonlarga tavsif berish, savol-javob asosida tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantiradi. Bu metodlar o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi, bog'lanishli nutqni shakllantiradi hamda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

2. Interfaol metodlar sirasiga "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", Rolli o'yinlar va Munozara kabi usullar mansub bo'lib, ular o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, nutqiy faolligini va muloqot madaniyatini rivojlantiradi.

3. Ijodiy topshiriqlar usuliga matn asosida hikoya tuzish, rasmlar asosida matn yaratish, ertak yoki voqeani davom ettirish, dialog tuzish singari faoliyat turlari mansub bo'lib, mazkur topshiriqlar o'quvchilarning tasavvurini boyitadi va ijodiy nutqini shakllantiradi[3;123].

Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirish jarayoni tayyorgarlik, asosiy va yakuniy bosqichlarda sodir bo'ladi. Tayyorgarlik bosqichi o'quvchilar so'z boyligini faollashtirishga xizmat qilsa, asosiy bosqich matnni tushunish va tahlil qilish jarayonini o'z ichiga oladi va yakuniy bosqich boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil nutq yaratishi bilan nihoyalanaadi. Har bir bosqichda differensial yondashuv, turli bilish imkoniga ega o'quvchilar bilan individual ishlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Professor R.Safarova o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini xolis baholash va bunda obektiv mezonlarga asoslanish ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Olima o'quvchilar nutqini rivojlantirish samaradorligini baholashda so'z boyligi, nutqning grammatik to'g'riligi, mantiqiy izchillik, ifodaliligi, mustaqillik darajasi hamda ta'sirchanligi singari mezonlarni tavsiya qilishni maqsadga muvofiq deb topadi. Bunda o'quvchilar nutqini formativ baholashning kuzatish, og'zaki fikr bildirish, o'zaro baholash usullarini samarali deb hisoblaydi[4;67].

Biz maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqini rivojlantirishda eng samarali deb hisoblangan 3 ta metodning mohiyatini amaliy misollar yordamida asoslashga harakat qildik.

1. Matnni qayta hikoya qilish (reproduktiv–ijodiy) metodi. Matnni qayta hikoya qilish bu o'quvchining o'qilgan matn mazmunini mantiqiy izchillikda, o'z so'zlari bilan bayon etish jarayonidir. Ushbu metod boshlang'ich sinf o'quvchisining lug'at boyligini faollashtiradi, bog'lanishli nutqni shakllantiradi, tafakkur va xotirani rivojlantiradi va grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish ko'nikmasini mustahkamlaydi. Taklif qilinayotgan usul reproduktiv-matn mazmunni saqlagan holda qayta hikoyalash va ijodiy-matn(mazmunga munosabat bildirish, davom ettirish shaklda ishlatiladi. Masalan, 2-sinfda “Bahor keldi” mavzusidagi matn o'qiladi. Bunda quyidagi bosqichlarga amal qilinadi. Ya'ni 1-bosqichda matn qismlarga ajratiladi, 2-bosqichda har bir qismga sarlavha qo'yiladi va nihoyat 3-bosqichda o'quvchi quyidagi reja asosida hikoya qiladi:

- 1.Bahorning ilk belgilari.
- 2.Tabiatdagi o'zgarishlar.
- 3.Bolalarning bahordagi ishlari.

Natijada o'quvchi: “Bahor kelishi bilan kunlar isidi. Daraxtlar kurtak yozdi. Qushlar qaytib keldi...” kabi bog'lanishli nutq yaratadi. Ijodiy bosqichda esa o'quvchiga “Sen bahorda tabiatga qanday yordam bera olasan?” degan savol beriladi. Bu kabi savol o'quvchini mustaqil fikrlashga undaydi.

2. Savol-javob va muammoli suhbat metodi (Muloqot metodi). Savol-javob metodi o'quvchini faol nutqiy jarayonga jalb etadi. Muammoli savollar esa mantiqiy fikrlashni va dalillangan nutqni rivojlantiradi. Metodning afzalligi o'quvchilarda dialogik nutq rivojlanishi, tezkor fikrlash shakllanishi, nutqning aniqligi va ravonligi oshishi, muloqot madaniyati shakllanishida o'z aksini topadi. Masalan, 3-sinfda ertak o'qilgach, o'quvchilarga Nega qahramon shunday yo'l tutdi?, Agar sen uning o'rnida bo'lsang, nima qilarding?, Asardagi voqea hayotda uchrashi mumkinmi? qabilidagi savollar beriladi. O'quvchi taxminan shunday javob beradi: "Menimcha, qahramon to'g'ri ish qildi, chunki u do'stiga yordam berdi. Agar men bo'lsam ham yordam berardim, chunki hayotda do'stlik juda muhim." Bu javobda sabab–natija bog'lanishi va shaxsiy munosabat ifodalanadi.

3. Rolli o'yin metodi. Rolli o'yinlar matn mazmunini jonlantirish orqali nutqni tabiiy muloqot sharoitida rivojlantirish metodidir. O'quvchi obrazga kirib, dialog va monolog nutqini erkin qo'llaydi. Bu metod nutqning ifodaliligini oshirish, intonatsiya va talaffuzni yaxshilash, ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash xususiyatiga ega. Masalan, 4-sinfda "Mehribon bola" hikoyasi asosida o'quvchilar quyidagi mazmunda dialog tuzadi:

- Ona: "Bolam, qo'shnimizga yordam berib kel."
- Bola: "Xo'p, ona. Men ularga suv olib chiqaman."

O'qituvchi intonatsiya, talaffuz va urg'uga e'tibor qaratishi natijada o'quvchida ifodali nutq shakllanadi. L. Vigotskiy o'quvchilar nutqini rivojlantirishda matnni qayta hikoya qilish, savol-javob va muammoli suhbat, rolli o'yin va sahnalashtirish usullariga tayanish ularda ifodali va erkin muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishni tizimli va izchil qo'llash ularda nutqiy kompetensiyani rivojlantiradi [5;38].

Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar samarali hisoblanadi:

1. O'qilgan matn bo'yicha oddiydan murakkabga qarab savollar berish asosida o'quvchilarda matn mazmunini o'z so'zlari bilan ifodalash, fikrlash, so'z boyligi va gap tuzish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Matnni o‘qib, uni qayta hikoya qilib berish topshirig‘i mantiqiy fikrlash, nutqning izchilligi va ifodaliligini rivojlantiradi.

3. Matn yoki hikoyadagi qahramonlarni rollarga bo‘lib o‘qish o‘quvchilar nutqini faollashtiradi. Bu metod erkin fikr bildirish, talaffuz va ifodali nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa shuki, o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilar nutqini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Matn ustida izchil ishlash, ijodiy topshiriqlarni tizimli tashkil etish o‘quvchilar nutqini o‘stirishga xizmat qiladi. Nutqni rivojlantirish uzluksiz, izchil va maqsadga yo‘naltirilgan holda olib borilgandagina yuqori samaradorlikka erishishiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – Москва: Логос, 2000. – 384 с.
2. Леонтьев А. А. Психология общения. – Москва: Смысл, 1997. – 365 с.
3. Рахимов А. А. Бошланғич синфларда нутқ ўстириш методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2018. – 160 б.
4. Сафарова Р. Ҳ. Бошланғич таълим педагогикаси. – Тошкент: Фан, 2020. – 220 б.
5. Выготский Л. С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 1999. – 352 с.